

¿CÓMO ES EL VIRUS MPXV (ENFERMEDAD MPOX)? ¿CUÁL ES SU MECANISMO DE INFECCIÓN?

El MPXV contiene varias estructuras, incluida la capa de empalizada, las membranas externa e interna, las espinas superficiales y los ácidos nucleicos (ADN).

Estructura del MPXV

Genoma del MPXV

El genoma MPXV se compone de dos regiones variables y una gran región genómica central muy conservada (de C10L a A25R). Además contiene un repetido terminal invertido (ITR, por sus siglas en inglés) dentro de la región variable, y contiene algunos marcos abiertos de lectura (ORF, por sus siglas en inglés), así como bucles de horquilla y repeticiones cortas en tándem.

Dra. Norma Yolanda Hernández Saavedra
Centro de investigaciones Biológicas del
Noroeste, S.C. nhernano1@cibnor.mx

Mecanismo de infección del MPXV

Basado en:

- Kmiec D, Kirchoff F. 2022. Monkeypox: A New Threat? International Journal of Molecular Sciences, 23(14):7866. <https://doi.org/10.3390/ijms23147866>.
- Li H, Huang QZ, Zhang H, Liu ZX, Chen XM, Ye LL, Luo Y. 2022. The landscape of immune response to monkeypox virus. EBioMedicine. 87:104424. doi: 10.1016/j.ebiom.2022.104424.

Para información complementaria, consulta en este mismo número: Nuevo brote de Viruela Símica (mpox) en el mundo; ¿México debe preocuparse? O en <http://www.biomagazine.com/articulos/nuevo-brote-de-viuela-s%C3%ADmica-%7Bmpox%7D-en-el-mundo-%3A-%C2%B4m%C3%A9xico-debe-preocuparse%3F>.

- MPXV infecta las células huésped a través de una compleja vía morfológica.
- Hay dos tipos de viriones infecciosos: viriones maduros con envoltura extracelular (EEV) e IMV son diferentes.
- El número de membranas envolventes y glicoproteínas de superficie de las partículas EEV e IMV son diferentes.
- Los viriones se unen a la superficie de la célula huésped a través de receptores aún desconocidos.
- La replicación de MPXV implica tres etapas: 1) temprana, 2) intermedia y 3) tardía; la síntesis viral tardía de ARNm y proteínas, se continúa con 4) el ensamblaje y 5) morfogénesis de viriones infecciosos.
- El IMV se envuelve con un doble membrana derivada del Golgi (6), y se forma un virus con envoltura intracelular (IEV).
- Las proteínas retrógrada asociada al Golgi (GARP) y las partes de Golgi en los viriones (7) son esenciales para la infección por MPXV.
- Las proteínas COG7 y COG4 juegan un papel fundamental en la interacción virus-célula, necesarias para la entrada y salida del virus.
- Las proteínas VP54 y VP52 son responsables de la formación de viriones extracelulares.
- Los IEV envueltos en Golgi pierden sus envolturas de membrana externa por acción de una cola de actina, y posteriormente se fusionan con la membrana celular para formar virus envueltos asociados a células (8; CEV).
- Los CEV finalmente se liberan para formar EEV (9).